

O‘SMIR VA O‘SPIRINLIK DAVRIDAGI YOSHLARNING RUHIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA PSIXOLOGIK TRENINGLARNING AFZALLIKLARI.

O.I.Yadgarova

SamDChTI, Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari kafedrasida dotsenti v.b, p.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10818726>

Bugungi shiddat bilan rivojlanib kelayotgan davrda inson ruhiyatining sog‘lomligi eng ahamiyatli sohalarimizdan biridir. Xalqimizning milliy ongi, milliy g‘ururi, milliy iftixori o‘shirish, ma‘naviy dunyosi kundan kunga boyib bormoqda. Bu esa mustaqil davlatimizning ma‘naviy asosini yanada mustahkamlashga imkoniyat yaratib bermoqda. Lekin bundan inson ruhiy va hissiy sohalarida hech qanday muammo yo‘q degan xulosani chiqarib bo‘lmaydi. Bugungi kunda insonlar o‘rtasida muomala va munosabatda hissiy va ruhiy salomatligi masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifadir. Hozirgi davrda inson ruhiyatini sog‘lomlashtirish, ularga ruhiy ko‘mak berish, tig‘iz vaziyatlarda o‘zini bashqara olishni shakllantirish muammosi psixologiya sohasini oldida turgan dolzarb masalalardan biridir.[7]

Ruhiy barqarorlik ayniqsa o‘smir va o‘spirinlik davridagi yoshlar ruhiyatida katta ahamiyat kasb etadi. Shu o‘rinda aytib o‘tishimiz lozimki yoshlar o‘rtasida ruhiy barqarorlikni ta‘minlash va oshirish uchun avvalo ulardagi ya‘ni o‘smir va o‘spirinlardagi psixik holatlar, o‘tish yoshidagi inqirozli jarayonlar, yoshga bog‘liq bo‘lgan psixofiziologik o‘zgarishlariga alohida to‘xtalib o‘tishimiz joiz. O‘tish yoshini turli olimlar turlicha chegaralaydilar. Ayrimlar 10-14 yoshni boshlanish yoshi, 14-18 o‘rta, 18-20 ni o‘tish yoshining yakuni deb hisoblaydilar. Zamonaviy tibbiyot esa organizmning anatomik-fiziologik o‘zgarishlarining 7 yoshdan boshlanishini o‘rganib chiqdilar. Shunga ko‘ra, taqvim bo‘yicha emas, aynan organizmdagi jinsiy o‘zgarishlariga qarab o‘tish yoshini belgilash lozim deb hisoblaydilar. Organizmning fiziologik o‘zgarishining tezlashuvi natijasida bu yoshda bola o‘zida hayajon, ko‘tarinki kayfiyatda uyg‘onish va ba‘zan o‘z-o‘zini erga urish hissini sezadi. Bu davrlarda bola o‘ziga nisbatan ko‘proq diqqat-e‘tiborni talab qiladi. U o‘zini katta odam deb hisoblaydi va shaxsiga nisbatan kattalardek munosabatni talab qiladi. Lekin maktabda, kollej yoki litseyda va uyda uning mavqei avvalgidek qolaveradi. Natijada bolada o‘smir va o‘spirin yoshi inqirozi boshlanadi. O‘smirlik yoshi inqirozi emansipatsiya, tengdoshlar bilan guruhlashish va xobbi reaksiyalarini keltirib chiqaradi. Emansipatsiya reaksiyasi holatida bola kattalar nazoratidan chiqish va mustaqillikka erishishni xohlaydi, unda o‘zining “men”i paydo bo‘ladi. Kattalar tomonidan o‘tkazilmoqchi bo‘lgan kichkina ta‘qib ham bolaning xulqining buzilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Tengdoshlar bilan guruhlashish bolada o‘zaro harakat, jamoa tartibiga bo‘ysinish, hurmatga ega bo‘lish va o‘z xohishidagi mavqega ega bo‘lish qobiliyatlarini shakllaydi. Bolada o‘z-o‘zini baholash hususiyati o‘sadi. U tengdoshlarining fikrlarini kattalarning tanqidiga nisbatan ko‘proq qadrlaydi.

Quyida o‘smir va o‘spirin davridagi yoshlar uchun o‘tkazilishi mumkin bo‘lgan 2 soatga mo‘ljallangan trening dasturini taqdim etamiz.

		s‘ul kishilar (trener)
0		
0		
	h	-trener
	“Ruhiy barqarorlikni oshirish” (Kichik ma‘ruza)	-trener

	Ruhiy barqarorlikni oshirish bo'yicha mashg'ulot	
5	Stressli holatlarni bartaraf etish bo'yicha amaliy	
0		
0	mashg'uloti	

Dastur asosi: Shaxsning hissiy va ruhiy salomatligini oshiruvchi, emotsional-hissiy sohadagi buzilishlarni oldini olish, jumladan aybdorlik hissini psixokorreksiya qilish, motivatsion sohani rivojlantirish va psixologik resurslarni shakllantirish shuningdek, korrektsiya qiluvchi psixokorreksion metodlarning, mashg'ulotlarning guruhiy tarzda tanlanishi.

Maqsad: Kichik guruhlarda psixokorreksion mashg'ulotlar o'tkazish yordamida shaxsning ruhiy barqarorlikni oshirish va psixologik mashg'ulotlar orqali ularda ruhiy zo'riqlashlarni bartaraf eta olish, yenga olish ko'nikmasini shakllantirish

Vazifalar:

- Ruhiyat va ruhiy barqarorlik haqida umumiy ma'lumot berish;
- Emotsional-hissiy sohadagi buzilishlarni (agressivlik, bezovtalik), xarakter aksentuatsiyasini psixokorreksiya qilish;
- Aybdorlik hissini psixokorreksiya qilish;
- Motivatsion sohani rivojlantirish va psixologik resurslarni shakllantirish;
- Ishtirokchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi va o'zini o'zi baholash darajasini oshirish;
- Ichki uyg'unlikni buzilishi(disgarmoniya)ni bartaraf etish;
- Ruhiy muvozanatga keltirish, boshqalarning va o'zining holatini tushuna olish ko'nikmalarini rivojlantirish.

“Olma” tanishuv mashg'uloti.

Qatnashuvchilar davra ko'rib o'tiradilar. Trener «Mening ismim... Men ...ni yaxshi ko'raman (xohlagan narsa yoki kishini aytishi mumkin)», - deydi va olma (koptok) ni biron kishiga qarab otadi. Olma (koptok)ni ilib olgan ishtirokchi ham o'z navbatida o'zini shunday tanishtiradi va koptokni boshqa ishtirokchiga uzatadi. O'yin barcha ishtirokchilar o'zlarini tanishtirib bo'lgunlariga qadar davom etadi.[6]

Ishtirokchilar tanishtirish jarayonida aytilishi mumkin bo'lgan jumlarlar:

Men ... yaxshi ko'raman (kishini ismi ham bo'lishi mumkin).

Bolaligimda yaxshi ko'rgan ovqatim ... (kasha) edi.

Men yoqtiradigan rang (gul yoki meva) - ...

Ruhiy barqarorlikni oshirish bo'yicha mashg'ulot (Kichik guruhlarda ishlash)

“Hissiyotlar ro'yxati” trening mashg'uloti.

Mashg'ulot tavsiya etiladigan holatlar:

- ijobiy va salbiy hissiyotlar va ularga munosabatni shakllantirishda;
- guruhiy va individual psixokorreksion faoliyatda;
- hissiyotlarni ratsional va konstruktiv muhokama qilish ko'nikmasini shakllantirishda;
- emotsional-hissiy sohadagi buzilishlarda (agressivlik, bezovtalik);
- xarakter aksentuatsiyasini psixokorreksiya qilishda.

Mashg‘ulot ishtirokchilariga quyidagi emotsiya va hissiyotlar ro‘yxati beriladi. Bunda har bir emotsiya yoki hissiyotning insonga salbiy va ijobiy ta‘sir natijasi muhokama qilinib ko‘rib chiqiladi. Shundan so‘ng umumiy xulosaga asosan salbiy deb topilgan emotsiya va hissiyotlar ro‘yxati tuziladi. Bu ro‘yxat ishtirokchilarga tarqatma material tarzida berilishi ham mumkin, bunda ular shunchaki har bir so‘z to‘g‘risiga + yoki - belgisini qo‘yish orqali uning ijobiy yoki salbiy ekanligini ajratishlari mumkin. [1]

	Qo‘rquv	,		
	Ko‘rolmaslik-ichi			G‘azab
				h
	G‘am		G‘ayrat	
		h		
	Zo‘riqish	Hijolat bo‘lish		

E‘tiborga olish kerak bo‘lgan jihatlar trener tomonidan o‘smirlarga tushuntiriladi: Mazkur emotsiya va hissiyotlar ro‘yxatini davom ettirish mumkin, bularning har biri ham ijobiy ham salbiy yoki neytral harakterga ega bo‘lishi mumkin. Lekin mutlaq salbiy emotsiya va hissiyotlarni ajratib olish kerak, chunki ularning sizga va atrofingizdagilarga salbiy ta‘siri mavjud.

Ishtirokchilar salbiy emotsiya va hissiyotlarning ro‘yxatini tuzib chiqqach umumiy muhokama qilinadi, shundan so‘ng trener salbiy emotsiya va hissiyotlarning oqibatlarini o‘smirlarga tushuntirib o‘tadi. Bunda quyidagilarni trener sabab-oqibatlari bilan tushuntirib va ta‘riflab aytib o‘tishi mumkin.

Bosh og‘rig‘i, ko‘z quvvatining pasayishi, muntazam tushkunlik kayfiyati, tajovuzkorlik, salbiy insonga aylanib qolish, yurak va qon tomir hastalıkları, stress va qandli diabet, ijtimoiy munosabatlarning buzilishi oila, ish, o‘qishdagi ziddiyatlar, yolg‘izlanish ruhan yoki ijtimoiy jihatdan, kerakli vaziyatni boy berish, baxtsizlik hissi, muvaffaqiyatsizliklar...! Shu o‘rinda mashhur faylasuf Senekaning “vaziyatni qo‘ldan chiqarishni istamasang hissiyotlarni bo‘ysundir va aqlni ishlat” deb aytgan ibratli sitatasini aytib o‘tish ham mumkin.

Ushbu oqibatlar trener tomonidan ishtirokchilarga yetkaziladi hamda ularning fikrlari ham tinglanadi. Va trener ishtirokchilardan salbiy emotsiya va hissiyotlarning oqibatlari bo‘yicha shaxsiy fikr va mulohazalarini eshitishi kerak hamda ularni ratsional va konstruktiv muhokama qilishi lozim.

“Xayr stress” psixologik trening mashg‘uloti.[2]

Ushbu mashg‘ulot insondagi hissiy-emotsional sohadagi buzilishlarni psixokorreksiya qilishda, ishtirokchilarni psixologik stress yoki zo‘riqishdan halos qilish, ruhiy engillikni vujudga keltirishda hamda inson umumiy ruhiy holatini psixokorreksiya qilishda tavsiya etiladi. Bu mashg‘ulotning afzallik tomoni shundaki, mashg‘ulotdan psixolog yordamisiz ham har bir inson o‘zidagi yengil stresslarni bartaraf etish uchun foydalanishi mumkin, buning uchun tinch joy va yaxshilab o‘tirib olishi uchun o‘rindiq bo‘lsa kifoya.

Trener mashg'ulot avvalida ishtirokchilarga stress (ruhiy zo'riqish) o'zi nima va u insonda qanday kechadi degan savollarga javob berishi lozim. Stresslarning insonga faollashtiruvchi va passivlashtiruvchi ijobiy hamda salbiy ta'sirlarini tushuntirib o'tishi ham mashg'ulot samaradorligini oshiradi. Jarayon: mashg'ulot stulda o'tirib bajariladi. Ishtirokchilar ushbu mashqni bajarishdan oldin qorni och bo'lmasligi, jismonan o'ta charchamagan bo'lishi, kasal bo'lmasligi talab etiladi. Chunki, ushbu mashq yuqoridagi hollarda ortiqcha jismoniy zo'riqish, bosh aylanishi kabi qo'shimcha muammolarni yuzaga keltirishi mumkin, shuning uchun trener bunga e'tibor qaratishi joiz. Ishtirokchilar stulda joylashib iloji boricha o'zlarini bo'sh qo'yib, erkin o'tirib olishlari kerak bo'ladi. Mashq: ishtirokchilar qo'llarini pastga tushirib musht qilib olishadi hamda iloji boricha mushtlarini qattiq siqishlari lozim, shundan so'ng mushlarini ochib yubormagan holda yanada mushtni qattiq siqib qo'llarini sekin ko'tarishlari kerak, musht shunday qattiq siqilishi ya'ni qaltiraydigan darajada qattiq siqilishi kerak. Qo'llar sekin ko'tarilib mushti ko'zlar to'g'risigacha kelganda mushtni qattiq siqib 4-5 sekund yana ushlab turiladi so'ngra qo'llarni baland ko'tarib mushtlar sekin ochib yuboriladi va kaftlarni sekin keng ochib qo'llar yana pastda tushiriladi. Bu mashq 2-3 martadan ortiq bajarilishi mumkin emas, chunki u jismoniy zo'riqishni paydo qilishi mumkin. Mashqni trener ham birgalikda ishtirokchilarga namoyish etib bajarsa u yanada samaraliroq chiqadi.

Shuningdek, trener ushbu mashqni ikkinchi marotaba bajartirayotganida ishtirokchilarda quyidagi ustanovkalarni tasavvurda hosil qilishni so'rashi ham treningni yanada samaradorligini ta'minlaydi:

Faraz qiling, hozir siz barcha charchoqalaringiz, tavshvish va muammolaringizni barchasini qo'lingizga yig'ib olayapsiz hamda ularni qo'lingizga qattiq ushlab, siqib oldindiz (qo'llar pasta musht qilindi);

Endi bor kuchingizni yig'ib ularni ko'tarayapsiz (musht yanada qattiq siqib balandga sekin ko'tariladi);

Endi ularni qattiq siqib yanchib tashladingiz va ular engil parga aylanib g'oyib bo'ldi (ko'z to'g'risida musht 4-5 sekund musht qaltiraydigan darajada qattiq siqib ushlab turiladi va kaftlarni keng ochib qo'llar tepaga ko'tarilib sekin pastga tushiriladi).

Mashg'ulot so'nggida trener ishtirokchilardan taassurotlari va fikrlarini olishi kerak, hamda ularga ruhiy zo'riqish va stressni engish bo'yicha qo'shimcha tavsiyalar berishi ham mumkin.

Treningni yakuniy qismi:

“Psixologik yordam”[2]

Maqsad: Treningni tugatish va qatnashchilarning bir-biriga bo'lgan ijobiy taassurotlarni uyg'otish, bir-birlariga psixologik yordam ko'rsata olish.

Ko'rsatma: [Ishtirokchilarga quyidagi gapni yakunlash taklif etiladi: “Meni hislatlarim uchun ko'pchilik yoqtirmasligi mumkin” , o'ng tomondagi sherigi esa unga “seni baribir hamma yaxshi ko'radi chunki.....” deb o'z sherigiga psixologik yordam ko'rsatishi, uning ko'nglini ko'tarishi lozim.

Shuning bilan trening yakunlanadi, hammaga minnatdorchilik bildiriladi.

Insonlarning psixik jihatdan sog'lom, me'yorida rivojlanishida, ularni ruhiy inqirozlardan, og'riqli kechinmalardan va umidsizlikdan olib chiqishda psixologik treninglarning o'rni kattadir. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda psixologlarning oldida turgan dolzarb muammolardan biri bu inqirozli vaziyatlarda shaxsda kelib chiqadigan turli sohadagi buzilishlarni yanada chuqurroq

o‘rganish, ularning oldini olish chora – tadbirlarini ishlab chiqish va psixologik mashqlar va treninglar yordamida ruhiy salomatlikni tiklashni amaliyotga tadbiq etishdan iboratdir.[8]

Xulosa o‘rnida shuni aytish lozimki, treninglar natijasida, interfaol usullar va amaliy topshiriqlardan foydalanish natijasida ishtirokchilarda katta taassurot qoldiriladi. Shaxsning hissiy va ruhiy salomatligini oshiruvchi, stress va g‘azab (alamzadalik)ga barqarorligini oshiruvchi mashg‘ulotlarning guruhiy tarzda o‘tilishi ishtirokchilar ruhiyati ijobiy tamonga yo‘naltirish imkonini beradi. Shuningdek, kichik guruhlarda psixokorreksion mashg‘ulotlar o‘tkazish yordamida shaxsning stressga barqarorligini va alamzadalikni yenga olishini oshirish, turli relaksatsion psixotexnika ko‘nikmalarini egallash, stressning oldini olish ko‘nikmalarini egallash, Muammoli vaziyatlarda pozitiv, konstruktiv tafakkur ko‘nikmalarini egallash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

REFERENCES

1. A.Abdullaev. “Psixokorreksion trening mashg‘ulotlari” (xulqi og‘ishgan o‘quvchilar bilan psixologik korreksion-rivojlantiruvchi treninglar) Toshkent-2017.
2. S.N.Alimxodjayeva. F.I.Haydarov. “Psixologik treninglar ishlanmasi” (Amaliyotchi psixologlar uchun)1 – qism. Toshkent-2008 yil.
3. Б.Д.Парыгина. Практикум по социально-психологическому тренингу. Под.ред.. Санкт-Петербург, 1994
4. Емильянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. Л.; ЛГУ. 1985.
5. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения. СПб.: Питер, 2007. - 176 с: ил. - (Серия «Практическая психология»).
6. **G.I.Niyazmetova.** “Shaxs psixodiagnostikasining proektiv metodikalari” psixologlar uchun qo‘llanma . G‘afur g‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi . Toshkent – 2015
7. В.М.Umarov N.N.Shomurodova tanglik xulq-atvor psixologiyasi va uning oldini olish profilaktikasi (uslubiy qo‘llanma) Toshkent-2019.
8. O.I.Yadgarova., “Hissiy va ruhiy salomatlikni oshirishda psixologik treninglar” nomli uslubiy qo‘llanma. – Samarqand: 2023, 125. bet.
9. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг. Л., 1990.